

**АСПЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
АДВОКАТУ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ АДВОКАТОМ И
ДОВЕРИТЕЛЕМ**

**Бебутова Зарнигор Фахриддиновна
Преподаватель кафедры гражданского
процессуального и экономического
процессуального права Ташкентского
государственного юридического университета.
Ташкент, Узбекистан.
E-mail: behbudovazarnigor@gmail.com.**

Граждане уверены, что имеют право обратиться за правовой защитой в случае, если их права будут нарушены или кто-то не выполнит свои обязательства. Однако иногда граждане не знают, как это оформить процессуально, как правильно подать заявление: исковое заявление, ходатайство или в форме жалобы (протеста). В какой суд обращаться по гражданским делам, каков предмет деятельности суда, какие обстоятельства должны быть основанием для указанного иска, какие доказательства допускаются в суде по гражданским делам и т.д. и другие. В этом им может помочь только адвокат.

Досудебная деятельность адвоката требует осторожности, выслушивания гражданина, обратившегося за юридической помощью, умения направить его требования в правовое поле, соблюдения положений закона. Палата адвокатов Республики Узбекистан утвердила «Правила профессиональной этики юриста». Эти правила определяют обязанности адвоката при выполнении профессиональных функций, такие как строгое соблюдение закона и честность в отношениях с лицом, оказывающим доверие.

Адвокат должен быть вежливым, обходительным, добросовестным, принципиальным, вести профессиональную работу и хранить адвокатскую тайну. Юрист не может:

- самореклама или унижение чести, достоинства и деловой репутации других юристов;
- пообещать руководителю успешный результат работы;
- принятие юридической позиции, не согласованной с доверителем;
- действия, противоречащие законным интересам лица, обратившегося за юридической помощью.

Информация человека, обращающегося за юридической помощью к адвокату, обычно субъективна. Юрист должен быть не только высококвалифицированным юристом, но и в какой-то степени психологом. Собеседование с доверителем – это первый информационный материал, которым располагает адвокат, и главное в данном случае – направить интервью в юридическое русло, то есть выяснить, что права или охраняемые законом интересы доверителя были нарушены. и возможность правовой защиты в гражданском процессе. Установление фактических обстоятельств, свидетельствующих [3, с. 17].

Обращаясь за юридической помощью в адвокатскую контору, граждане могут начать разговор с автобиографии (кто они, их родители, дети, внуки, с кем они работали или работают и т.п.). Поэтому адвокат должен построить разговор таким образом, чтобы исключить все, что не имеет и не может иметь отношения к просьбе доверителя с точки зрения материального права, но делать это нужно очень вежливо. Потому что некоторые граждане говорят, что адвокат не хочет его выслушать до конца, не дает ему возможности высказать все, что он собрал, чтобы он считал очень плохим человеком - соседа, чиновника, мужа, жену и т. д. как нарушитель закона. В таких случаях необходимо обратить внимание доверителя на то, что это

односторонняя информация и что лицо, с которым возник спор, является аналогичным ему гражданином. Если доверитель пришел к адвокату с какими-либо документами, адвокат обязан с ними ознакомиться и при ознакомлении сообщить доверителю об их значимости для его юридической проблемы, допускается предъявить их суду в письменном виде. доказательство. В случаях отсутствия или отсутствия на допросе определенных документов адвокат имеет право и обязанность выяснить их наличие у лица, выразившего доверие, и указать на необходимость представления недостающих документов. Если доверитель не может предоставить необходимые документы, адвокат должен разъяснить ему, что он имеет следующие права в соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре»:

- запрашивать и получать справки, спецификации и другие документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, от государственных и иных органов, а также предприятий, учреждений и организаций, которые обязаны представить адвокату запрошенные документы или их заверенные копии. его/ее в порядке, установленном законом;
- запрашивать и получать письменные экспертные заключения, справки и экспертные заключения по вопросам, необходимым для оказания юридической помощи, с согласия доверителя (клиента);
- допросу лиц, ознакомленных с деловой информацией, и получению письменных объяснений с их согласия [4].

Однако в некоторых случаях другой закон может ограничить это право. Например, граждане обращаются к адвокату по спорам, связанным с нотариальными действиями, и просят адвоката обратиться к нотариусу. Тогда в соответствии со статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О

нотариате» необходимо разъяснить лицу, передающему доверительное управление, следующее правило:

«Нотариусу, иным должностным лицам, совершающим нотариальные действия, а также лицам, которым стало известно о совершенных нотариальных действиях в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, запрещается разглашать сведения, ставшие им известными, в том числе после прекращения трудового договора» [5].

Кроме того, он может обратиться в суд с просьбой о получении доказательств на основании статей 85 и 91 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан. Следовательно, в этом случае адвокат может получить информацию, которую он не смог получить от нотариуса, указанным выше способом. В Гражданском процессуальном кодексе предусмотрено несколько видов производства. В беседе с доверителем следует, во-первых, определиться с вопросом о относимости дела, а во-вторых, с вопросом о подведомственности гражданского дела. Потому что обратившийся к вам гражданин не знает, в каком суде можно решить его проблему. К примеру, граждане часто обращаются к адвокату с просьбой о взыскании в судебном порядке ущерба, причиненного им в связи с разрушением губернаторством принадлежащих им зданий и сооружений. Согласно статье 990 Гражданского кодекса, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными решениями государственных органов, органов самоуправления граждан, независимо от вины их должностных лиц, подлежит возмещению на основании решения суда. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов, органов самоуправления граждан, подлежит возмещению на основании решения суда. [6] Но сначала необходимо доказать незаконность данного решения или действия в административном суде, а затем уже можно обращаться в гражданские суды о взыскании ущерба.

Разговор с человеком, который считает, что его права и охраняемые законом интересы нарушены и хочет обратиться за защитой через суд, не означает, что его охраняемые законом права и интересы действительно нарушены и защищены. Человеку, который обращается к адвокату, следует объяснить, что это односторонняя информация и что в любом гражданском деле есть противная сторона.

Разумеется, если в качестве ответчика выступил доверитель, необходимо указать предмет иска, обстоятельства, являющиеся основанием для этих исков, доказательства, подтверждающие иск, а затем копию иска (ходатайства, иска). Адвокату проще, если есть жалоба по делу без адвоката, ведь из содержания иска можно определить его предмет, основание, а затем защитить права и законные интересы ответчика.

В случаях, когда к адвокату обращаются за юридической помощью в качестве истца (заявителя), необходимо правильно определить юридические факты при определении предмета иска, т.е. нормы материального права регулируют возникновение, изменение и прекращение материальных юридических фактов. связи. Необходимо обратить внимание на то, что это влечет за собой определенные правовые последствия.

Адвокат обязан сообщить гражданину как истцу о том, что ответчик имеет право предъявить встречный иск в соответствии с нормами гражданского процессуального права.

В заключение следует отметить, что правильный выбор и формирование позиции очень важны для положительного результата работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/-3517337#-3519488>

3. Адвокатская деятельность против Республики Узбекистан; Учебник для студентов бакалавриата: В 2-х т. Т. 2 / авт. ред. М.Х. Рустамбаев, Л.Б. Хван: Министерство юстиции Республики Узбекистан, Учреждение. Мистер. ходить ин-т. - Ташкент: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2006. -480.

4. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре».
<https://lex.uz/ru/docs/-54503>

5. Закон Республики Узбекистан «О нотариате».
<https://lex.uz/ru/docs/-54458>

6 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/-180552#196596>

